
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10021367>
УДК 338.24

Осипов А.Н.

Осипов Анатолий Николаевич, аспирант, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 115054, г. Москва, Стремянный пер., д. 36. E-mail: anatoly.osipov@rambler.ru.

К вопросу об экономической реструктуризации в рамках экономики страны и региона

Аннотация. В статье исследуется явление экономической реструктуризации. Рассматривается разнообразие объектов экономической реструктуризации с акцентом на региональном уровне. Дается характеристика примерам успешной реструктуризации экономики и возможности использования данного опыта. Обосновывается актуальность соответствующих реформ для российской экономики в том числе в связи с политикой импортозамещения. Автор делает вывод, что реализация эффективной политики по экономической реструктуризации может позволить России повысить темпы экономического роста, достичь большего уровня экономической и технологической независимости и в перспективе сгладить региональные диспропорции. При этом подчеркивается целесообразность использования существующих конкурентных преимуществ как на национальном, так и на региональном уровнях.

Ключевые слова: экономическая реструктуризация, конкурентоспособность, регион, государство, диверсификация экономики, экономическая интеграция, инфраструктурные реформы, экономические реформы.

Osipov A.N.

Osipov Anatoly Nikolaevich, postgraduate student, Plekhanov Russian University of Economics, 115054, Moscow, Stremyanny Lane, 36. E-mail: anatoly.osipov@rambler.ru.

On the issue of economic restructuring within the country and region

Abstract. The article examines the phenomenon of economic restructuring. The variety of objects of economic restructuring is considered with an emphasis on the regional level. The article describes an example of successful restructuring of the economy and the possibility of using this experience. The relevance of the relevant reforms for the Russian economy, including in connection with the policy of import substitution, is substantiated. The author concludes that the implementation of an effective policy on economic restructuring can allow Russia to increase the pace of economic growth, achieve a greater level of economic and techno-

logical independence and in the future smooth out regional imbalances. At the same time, the expediency of using existing competitive advantages both at the national and regional levels is emphasized.

Key words: economic restructuring, competitiveness, region, state, economic diversification, infrastructure reforms, small and medium-sized businesses, economic reforms.

Понятие «реструктуризация экономики» или же «экономическая реструктуризация» является сложным и многогранным, что обусловлено многоаспектностью самого рассматриваемого в данной статье процесса. Он влияет сразу на множество сфер, объединяемых тесной взаимосвязью с экономикой. Во-первых, напрямую затрагивается собственно экономика в широком смысле как система производства, распределения и потребления благ. Во-вторых, меняется сложившаяся деловая среда. В-третьих, изменяются некоторые стороны социальной демографии, например, реструктурированная экономика предъявляет новые требования к трудовому капиталу, а следовательно, к образованию занятых непосредственно в экономике страны или региона. В-четвертых, процесс реструктуризации как предъявляет требования к уровню технологического развития, так и способствует внедрению инноваций в производство. В-пятых, стимулируется развитие инфраструктуры, так как ее эффективность является одним из ключевых условий для достижения положительных результатов экономической реструктуризации. Кроме того, существует множество аспектов, которые затрагиваются косвенно, но влияние которых тоже необходимо учитывать. Среди них, например, экологическая ситуация, благополучие населения, инфраструктура смежных отраслей, районов, регионов, стран (в зависимости от того, на каком уровне происходит реструктуризация).

Все перечисленные аспекты изучаемого процесса взаимосвязаны. Иными словами, для достижения эффективности экономической реструктуризации необходима реализация комплексных мер. Можно заметить, что субъекты (сферы, заинтересованные группы), на состояние которых реструктуризация экономики оказывает влия-

ние, могут предъявлять разные требования к процессу ее проведения и итогам. Разнообразии заинтересованных сторон создает возможность возникновения конфликта интересов. В итоге на практике часто бывает затруднительно разработать такой комплекс мер, который удовлетворял бы интересам каждого субъекта. В качестве примера здесь можно упомянуть необходимость достижения экономического роста без ущерба окружающей среде.

Безусловно, существует множество определений термина «реструктуризация» применительно к экономическому контексту. Приведем некоторые из них:

«Экономическая реструктуризация – это процесс изменения основной структуры экономики национальных государств и мировой экономики в целом, включая трансформацию отраслевых приоритетов, технологическое обновление, а также повышение эффективности различных экономических секторов» [3].

«Экономическая реструктуризация – это процесс перераспределения экономических ресурсов, включая рабочую силу и капитал, из приходящих в упадок отраслей в более динамичные и растущие виды деятельности в ответ на изменение рыночных условий, государственной политики, а также уровня технологического развития» [4, С. 112].

«Экономическую реструктуризацию можно определить как переход от экономики, ориентированной преимущественно на материальную сферу, к таковой, которая в большей степени производит услуги, основана на информационном капитале и характеризуется повышением темпа экономического роста и важности информационных и телекоммуникационных технологий, а также всепроникающей глобализацией» [7, С. 43].

Из всего вышесказанного следует, что экономическая реструктуризация – это

процесс преобразования и перераспределения ресурсов экономики посредством реализации комплекса мер, включая технологическое развитие и внедрение инноваций, затрагивающих действующие предприятия и производственные комплексы, инфраструктуру, трудовой капитал и деловую среду целевого объекта реструктуризации. Задачей является преодоление существующих внутренних проблем и внешних вызовов экономического характера с тем, чтобы достичь устойчивого экономического роста. Необходимо добавить, что именно адаптационный характер экономической реструктуризации и лежит в основе самого этого процесса. Иными словами, главной его целью является адаптация экономики объекта реструктуризации к новым обстоятельствам и внешним потрясениям.

Исходя из сущности приведенного определения делаем вывод, что задача организации эффективного процесса экономической реструктуризации крайне актуальна для современной России как на национальном уровне, так и на уровне регионов. В качестве причин подобной актуальности можно выделить несколько особенностей, характеризующих современную российскую экономику:

- сохраняющаяся зависимость от природных ресурсов, так как доходы от экспорта нефти и газа все еще формируют значительную часть государственного бюджета и ВВП страны;

- сравнительно низкая конкурентоспособность традиционных отраслей экономики, что требует внедрения инноваций с целью повышения производительности;

- региональные диспропорции, что определяет актуальность экономической реструктуризации ряда отраслей депрессивных субъектов страны;

- экономические санкции, затрудняющие или делающие невозможным доступ как к необходимым для отечественной экономики технологиям, так и к привычным для населения благам.

Последнее утверждение подчеркивает актуальность импортозамещения и по-

этому стоит отдельно затронуть взаимосвязь между данным процессом и экономической реструктуризации. С одной стороны, необходимость импортозамещения в условиях ограниченного доступа к импорту и роста издержек принимается решение о переориентации на производство аналогичных товаров внутри страны. В случае, когда ограничения носят масштабный характер эта задача и становится стимулом к проведению широкой экономической реструктуризации на уровне страны или региона. С другой стороны, когда реструктуризация экономики уже проводится, могут возникнуть возможности, позволяющие развивать отрасли с технологичным производством, замещающие импортные товары, что в свою очередь само собой приводит к положительному изменению структуры экономики и повышению ее конкурентоспособности.

Для преодоления приведенных внутренних проблем и внешних вызовов российской экономике требуются системные долгосрочные реформы, направленные на ее реструктуризацию и заключающиеся в содействии диверсификации, импортозамещению, внедрению инноваций, привлечению инвестиций в том числе в человеческий капитал, уделяя при этом внимание и сохранению устойчивости окружающей среды.

В рамках данной статьи уже затрагивался вопрос о том, что объекты экономической реструктуризации могут быть различны: от отдельных предприятий до национальных экономик. Было подчеркнуто, что реструктуризация экономики региона (субъекта) или отдельных ее отраслей является актуальной задачей для современной российской экономики. Применительно к региону как объекту реструктуризации суть изучаемого нами процесса сводится к реализации в целом схожего комплекса мер, однако адаптированных с тем, чтобы лучше реагировать на уникальные именно для данного региона вызовы, используя сравнительные преимущества его экономики. Таким образом, цель реструктуризации региональной экономики состо-

ит в оптимизации распределения ресурсов внутри региона, повышении эффективности местной промышленности с учетом региональных социально-экономических и географических особенностей.

Реструктуризация экономики и национального и регионального уровня преследует общую цель, состоящую в преобразовании структуры и состава экономики для ускорения роста и развития. Однако данные процессы отличаются масштабами, конкретными объектами реструктуризации, заинтересованными сторонами, возможностями по привлечению финансовых ресурсов и т.п. При этом реструктуризация национальной экономики в большей степени определяется международными институтами, соглашениями и торговыми отношениями, а также геополитическими и глобальными экономическими факторами.

Хотя на современном этапе требуется некоторое переосмысление подходов к реструктуризации региональной экономики, тем не менее, сама концепция не является новой. Можно привести несколько исторических примеров реализации мер по экономической реструктуризации на национальном уровне.

1. План Маршалла (1948-1952). План Маршалла для послевоенной Западной Европы предполагал глубокую реструктуризацию разрушенной войной экономики группы стран. Его суть заключалась в предоставлении целевой финансовой помощи, техническом и технологическом содействии США европейской экономике [6]. Результатом стало восстановление, реконструкция и развитие промышленности, достижение валютной стабильности, создание задела для дальнейшего экономического роста и интеграции европейских стран.

2. Экономические реформы Китая (с 1978 года). Данные реформы были инициированы в конце 1970-х годов с целью осуществления перехода от централизованной плановой и закрытой экономики к более открытой к международной торговле и ориентированной на внедрение рыночных аспектов ведения хозяйства [2]. Эти

реформы можно назвать более эффективным и удачным аналогом рыночных реформ, проводимых в России в 1990-х годах. Как результат Китай избежал неизбежного застоя и деградации плановой экономики и получил базис для дальнейшего экономического роста.

3. «Большой взрыв» в Соединенном Королевстве (1986). Данный комплекс реформ был направлен на дерегуляцию финансового сектора Великобритании путем устранения различных барьеров для конкуренции и реструктуризации Лондонской фондовой биржи [1]. Результатом стало не только превращение Лондона в крупный мировой финансовый центр, но и значительные положительные сдвиги в других отраслях экономики, прежде всего на рынке финансовых услуг и инвестиций. Таким образом, реструктуризация внутри определенной отрасли также может оказывать стимулирующее влияние на экономику в целом.

4. Реформы в процессе воссоединения Германии (1990). Процесс глубокой реструктуризации национальной экономики потребовался также после присоединения Восточной Германии к Западной. Целью стало преодоление технологического отставания бывшей социалистической плановой экономики и постепенная интеграция обеих частей страны в единое рыночное пространство [8]. Именно эффективность данных реформ заложила основу для нынешнего статуса Германии как экономического локомотива объединенной Европы.

5. Восточноазиатское чудо (1960-е-1990-е годы). Несколько стран Восточной Азии, таких как Южная Корея, Тайвань, Сингапур и Гонконг, в разное время прошли процесс экономической реструктуризации, целью которого был переход от аграрной к производственной экспортоориентированной экономике после завершения процесса деколонизации данного региона мира [5]. Данный пример демонстрирует важность использования собственных конкурентных преимуществ в ресурсной базе, доступности рабочей силы

и географическом положении при проведении экономической реструктуризации. В итоге, страны региона стали значимыми игроками в рамках мировой экономике.

В данных примерах экономики стран имели различные начальные условия, меры проведения реструктуризации также отличались, тем не менее конечный итог и цель совпадают – достижение устойчивого экономического роста. Грамотный подход обеспечил сохранение достигнутого благодаря экономической реструктуризации импульса к росту на десятки лет вперед. Тем не менее, могут ли данные примеры помочь при разработке эффективных планов по реструктуризации экономики на региональном уровне? Безусловно, да, хотя конкретные меры могут отличаться, общие принципы останутся актуальными. Например, опыт реализации Плана Маршалла может использоваться для регионов, столкнувшихся с экономическим спадом вследствие стихийных бедствий. Такие субъекты могут извлечь выгоду из своевременных целевых инвестиций в инфраструктуру, образование и промышленность.

Помимо национального и регионального уровня экономическая реструктуризация может происходить и на уровне группы стран, особенно когда имеют место общие экономические, политические интересы и схожие географические условия. Данная форма реструктуризации способствует интеграции в рамках экономических союзов и ставит своей целью содействие коллективному развитию и повышению конкурентоспособности как отдельных стран-участниц, так и всего объедине-

ния. Хорошим примером, иллюстрирующим данный факт являются те изменения, которые претерпевали экономики стран Восточной Европы при вступлении в ЕС. В будущем определено существует большая вероятность того, что страны Африки будут наращивать усилия по реструктуризации экономики в тесном взаимодействии друг с другом для создания некоего пан-африканского экономического сообщества.

Изучение успешного опыта реализации мер по реструктуризации экономики на всех уровнях, а также анализ различных подходов к данному процессу является важным для современной России. Это позволит как извлечь уроки из ошибок прошлого, когда в 1990-х годах экономическая реструктуризация была проведена недостаточно эффективно, так и преодолеть актуальные вызовы, способствуя проведению политики импортозамещения.

Кроме того, будучи обширной страной с разнообразными историческими, экономическими и географическими особенностями развития регионов, Россия сталкивается с уникальными проблемами, связанными с балансированием экономического развития в ее регионах. Реализация эффективной политики по экономической реструктуризации может позволить России повысить темпы экономического роста, достичь большего уровня экономического и технологической независимости и в перспективе сгладить региональные диспропорции. Важно при этом использовать существующие конкурентные преимущества как на национальном, так и на региональном уровнях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. «Большой взрыв: что это такое, и как он произошел». URL: <https://nesrakonk.ru/bigbang/> (дата обращения: 28.09.2023).
2. Лукин А., Топорнин П. Китай: экономические реформы и их результаты // Азия и Африка сегодня. 2013. № 4. С. 43-48.
3. Финам.ру. Инвестиционный портал. Словарь терминов. URL: <https://www.finam.ru/publications/section/dictionary/> (дата обращения: 28.09.2023).
4. Agrawal P. Economic Restructuring in East Asia and India: Perspectives on Policy Reform / Pradeep Agrawal, Subir V. Gokarn, Veena Mishra, Kirit S. Parikh, Kunal Sen. Bombay: Indira Gandhi Institute of Development Research; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995. 236 p.

5. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy / World Bank. New York: Oxford University Press, 1993. 452 p.
6. The Marshall Plan. URL: <https://www.marshallfoundation.org/the-marshall-plan/> (дата обращения: 28.09.2023).
7. The SAGE Dictionary of Sociology / Ed. by Steve Bruce, Steven Yearley. London; Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2006. 407 p.
8. Williamson J., Miller M. The Economic Consequences of German Unification: An Overview of the Issues / John Williamson and Marcus Miller. London: The Royal Institute of International Affairs, 1992. 264 p.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. "The Big Bang: what it is, and how it happened." URL: <https://nesrakonk.ru/bigbang/> (accessed 28.09.2023).
2. Lukin A., Topornin P. China: Economic reforms and their results // Asia and Africa today. 2013. No. 4. pp. 43-48.
3. <url>. Investment portal. Dictionary of terms. URL: <https://www.finam.ru/publications/section/dictionary/> (accessed: 09/28/2023).
4. Agrawal P. Economic Restructuring in East Asia and India: Prospects for Political Reform / Pradeep Agrawal, Subir V. Gokarn, Veena Mishra, Kirit S. Parikh, Kunal Sen. Bombay: Indira Gandhi Institute for Development Studies; Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1995. 236 p.
5. The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy / World Bank. New York: Oxford University Press, 1993. 452 p.
6. The Marshall Plan. URL: <https://www.marshallfoundation.org/the-marshall-plan/> (accessed: 09/28/2023).
7. SAGE Sociological Dictionary / ed. Steve Bruce, Stephen Yerley. London; Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2006. 407 p.
8. Williamson J., Miller M. The Economic consequences of German Unification: an Overview of the problems / John Williamson and Marcus Miller. London: Royal Institute of International Relations, 1992. 264 p.

Для цитирования:

Осипов А.Н. К вопросу об экономической реструктуризации в рамках экономики страны и региона // Гуманитарный научный вестник. 2023. №8. С. 40-45. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/08/Osipov.pdf>